

SOTSIOLINGVISTIKA VA UNING LINGVOKULTUROLOGIYA BILAN ALOQASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317015>

Gulzoda Nazarova Bahriddin qizi

TerDU lingvistika (o'zbek tili) 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Sotsiolingvistika va lingvokulturologiyaning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilinadi. Sotsiolingvistikaning lingvokulturologiya bilan bog'liqligi pochib beriladi. Tilshunoslikni turli fanlar bilan bog'liq holda tadqiq etish va tushunish yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *sotsiolingvistika, til, jamiyat, madaniyat, etnolingvistika, lingvokulturologiya, Gonsalo de Korreas, endoglass, ekzoglass, B.N. Teliya, U.Labov*

Abstract: *The specific features of sociolinguistics and linguoculturology are studied. The relationship between sociolinguistics and linguocultural studies is explained. The study and understanding of linguistics in relation to various disciplines is covered.*

Key words: *sociolinguistics, language, society, culture, ethnolinguistics, linguoculturology, Gonzalo de Correias, endoglass, exoglass, B.N. Telia, U. Labov*

Bugungi kun tilshunoslik sohalari orasida chegara ancha nisbiylikni kasb etmoqda. Ya'ni bir yo'nalish ayni jarayon yoki biror narsani bir tarafini ochib berib, bir nom bilan atasa , yana bir yo'nalish xuddi shu obektga boshqa tarafdin qarab, boshqacha nom va boshqa ma'nolar keltirib chiqarmoqda. Bu sodda qilib aytganda, tangani ikki tomoni yoki devorning ikki tarafida turgan insonlarga boshqa-boshqa manzaralar ko'ringani kabidir. Binobarin, Tilning ijtimoiy turli-tumanligi haqidagi dastlabki fikrlar XVII asrning boshlarida vujudga kelgan edi. Jumladan, Ispaniya Salaman universiteti professori Gonsalo de Korreas tilning ijtimoiy turli-tumanligi xususida shunday yozgan: "Tilda viloyatlardagi dialektlardan tashqari, mazkur viloyatlarda yashovchilarning yoshi, mavqeyi, mol-mulki bilan bog'liq ayrim shakllar ham mavjud bo'ladi. Bular: qishloq aholisi, avom xalq, shaharliklar, zodagonlar, saroyahli, tarixchi olimlar, din arboblari, qariyalar, erkaklar, ayollar va hatto bolalarning tillaridir"¹. Gonsaloning yuqoridagi fikrlari faqatgina sotsiolingvistikaga aloqador bo'libgina qolmasdan, lingvokulturologiyada ham o'z aksini topadi. Sababi har xil yosh , har xil ijtimoiy qatlam, har xil hudud vakillari o'z o'rnida o'ziga

¹ Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. -М., 1976. С 22.

xos madaniy qatlamlar yaratuvchilaridir. Shu nuqtai nazardan ijtimoiy hayot madaniyatni , madaniyat esa tilni vujudga keltiradi desak nojoiz bo'lmaz. Sotsiolingvistika tilning ijtimoiy tabiatini, uning ijtimoiy funksiyalarini, shuningdek, ijtimoiy omillarning tilga ta'sirini o'rganadigan fanidir. Zero, XX asrning oxirlarida "til madaniyat bilan bog'liq bo'lib qolmasdan, balki uning o'zi madaniyatdan o'sib chiqqan va uni ifodalaydigan vositadir"² - degan farazlar vujudga kelgan edi. Madaniyat qachon va nimalar zamirida vujudga keladi? Albatta, yashash muhiti , ijtimoiy omillar , makon va vaqt ta'sirida shakllanadi. Bu esa shu davr va hududda ayni zamonda yashayotgan axoli tilga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Sotsiolingvistika tilni uni ishlatadigan kishidan xoli ravishda mavhum tizim sifatida emas, balki ijtimoiy va madaniy hodisa sifatida tahlil qiladi. Buning uchun u tillarni va nutq uslubini ular mavjud bo'lgan sharoitda, hayotiy vaziyatlarda o'rganadi va diqqatini sharoitga qaratadi. Barcha jamiyatlarda nutqning o'ziga xos uslubi bo'lib, bu o'z navbatida suhbatdoshlarning yoshi, jinsi, tayyorgarlik darajasi va ijtimoiy sinfiga qarab o'zgaradi.

Sotsiolingvistikaning eng muhim tushunchalaridan biri lisoniy vaziyat tushunchasi bo'lib, uning ekzogloss(turli tillar majmualari) va endogloss(muayyan bir tildagi kichik tizimlar majmualari) guruhlarini farq qiladi.³ Yuqorida aytganimizdek lisoniy vaziyat tushunchasini lingvokulturologiya ham o'zicha tadqiq etadi. Binobarin , sotsiolingvistikadan farqli ravishda lingvokulturologiyani nutq sodir bo'layotgan makon, zamon, nutqiy sharoit va muhit qiziqtiradi. Lingvokulturologiya – tilshunoslik, madaniyatshunoslik, tilda milliy madaniyatni aks etishini tadqiq qiluvchi sohalar kesishuvida vujudga keldi. Bu fan etnolingvistika, sotsiolingvistika bilan chambarchas bog'liq va bir birini taqazo etadi. Shu jihatdan B.N. Teliya lingvokulturologiyani etnolingvistikaning bir ko'rinishi deb hisoblaydi. Lingvokulturologiya tarixiy va zamonaviy til faktlarini ma'naviy madaniyat ko'zgusi ortidan tekshiradi. Sotsiolingvistika esa bugungi kun materiallarini o'rganadi. Til va jamiyat o'rtasida doimiy ravishda ta'sirlashuv kechadi. Bu ta'sirlashuv madaniyatga ham ta'sir etmasdan qolmaydi.

Zamonaviy sotsiolingvistikaning asoschilaridan biri bo'lgan amerikalik tadqiqotchi U.Labov sotsiolingvistikani "tilni uning ijtimoiy kontekstida" o'rganadigan fan sifatida belgilagan. Boshqacha qilib aytganda, sotsiolingvistlar tilga ham, uning ichki tuzilishini o'rganishga ham e'tibor qaratmaydilar. Ular, asosan,, u yoki bu jamiyatdagi insonlarning tildan qanday foydalanishlarini tadqiq etadilar. Bunda tilga ta'sir qiluvchi barcha ijtimoiy omillar: muloqotga kiruvchilarning yoshi,

² "Lingvokulturologiya" darslik. Sh.Usmonova. Toshkent . 2019-y

³ Uz.m.wikipedia.org

jinsi, madaniyati va bilim darajasi, kasbidan tortib, to aniq nutqiy aktning xususiyatlarigacha hisobga olinadi⁴. Til ijtimoiy faoliyatda bevosita shu jamiyat a'zolari uchun umumiy bo'lgan lingvomadaniy birliklar bilan boyib boradi. Xususan, milliy-madaniy konsept, stereotip, ramz tushunchalari shular jumlasidandir.

Xulosa qilib aytganda, tilni to'kis tadqiq etish uchun tilshunoslik doirasidagina ish ko'rish kamlik qiladi. shu boisdan zamonaviy tilshunoslar boshqa fanlar yutuqlaridan ham keng foydalanmoqdalar. Bugungi kun tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari, ularning tadqiq obektlari orasiga xitoy devorini qo'yish ham nojoiz. Sababi yuqorida ko'rib o'tganimizdek tilshunoslik yo'nalishlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Xususan, sotsiolingvistika va lingvokulturologiya ham bir birini taqazo etadi, bir-biriga zamin yaratadi. Zero, til jamiyatdan ayri holda mavjud bo'lmaydi. Insoniy ehtiyojlar muloqot qilishni, aloqa-aralashuvni vujudga keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. -М., 1976. С 22.
2. "Lingvokulturologiya" darslik. Sh.Usmonova. Toshkent . 2019-y
3. Labov W. Phonological correlates or social stratification. AA, 66 (6), part 2,1964. -P. 170.
4. Uz.m.wikipedia.org

⁴ Labov W. Phonological correlates or social stratification. AA, 66 (6), part 2,1964. -P. 170.